

DELPHI (DASTURLASH TILI)

Qodirov Sardor Xusan o'g'li

Delphi (talaff. delfi) - dasturlash tillaridan biri. Borland firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Delphi dasturlash tili ishlatiladi va avvaldan Borland Delphi paketi tarkibiga kiritilgan. Shu bilan bir qatorda 2003-yildan hozirgacha qo'llanilayotgan shu nomga ega bulgan. Object Pascal - Pascal tilidan bir qancha kengaytirishlar va to'ldirishlar orqali kelib chiqqan bo'lib, u ob'jektga yo'naltirilgan dasturlash tili hisoblanadi.

Maqsad platformasi Avvaldan ushbu dasturlash muhiti faqatgina Microsoft Windows amaliyot tizimi uchun dasturlar yaratishga mo'ljallangan, keyinchalik esa GNU/Linux hamda Kylix tizimlari uchun moslashtirildi, lekin 2002-yilgi Kylix 3 sonidan so'ng ishlab chiqarish to'xtatildi, ko'p o'tmay esa Microsoft.NET tizimini qo'llab quvvatlashi to'g'risida e'lon qilindi.

Lazarus proekti amaliyotidagi (Free Pascal) dasturlash tili Delphi dasturlash muhitida GNU/Linux, Mac OS X va Windows CE platformalari uchun dasturlar yaratishga imkoniyat beradi.

Dasturlash tili tarixi Delphi — Paskal dasturlash tilining rivojlangan davomchisi bo'lmish Turbo Paskal tilining rivojlanishi natijasi hisoblanadi. Paskal tilida butunlay Proceduralar yordamida dasturlar tuzilgan. Turbo Paskal 5.5-sonidan boshlab obyektga mo'ljallangan xususiyatlarni qo'shdi, delphi — obyektga mo'ljallangan dasturlash tili esa Introspekiyani, ya'ni metodli klasslari xususiyatlari hamda ulardan tashkil topuvchilarining kompilyatsiya kodi tarkibiga qo'shdi.

Misol

```
{ MainForm formasi yaratilayotganda bajariladigan hodisa. }  
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);  
var
```



```
{TStrings Qator turidagi o'zgaruvchilar naborining e'lon qilish(matnlar).}
Strings: TStrings;
begin
{Yaratish(xotira ajratish va xokazo.) TStringList turida ob'yekt.
Abstrakt medotlarni amalga oshiruvchi TStringList - TStrings turining avlodi.}
Strings := TStringList.Create;
try
{Qator kiritish.}
Strings.Add('Kiritiladigan qator. ');
{Qatorlarni faylga saqlash.}
Strings.SaveToFile('C:\Strings.txt');
finally
{Obyektni o'chirish.}
Strings.Free;
end;
end;
```

Paskal (dasturlash tili)

Pascal dasturlash tili fransiyalik universitet o'qituvchisi Niklas Virt tomonidan talabalarga dasturlashni o'rgatish maqsadida yaratilgan. Keyinchalik til ommalashib uning obyektga yo'naltirilgan avlodi Object Pascal for Windows - Delphi yaratilgan.

Turbo Pascal

Изоҳ:

Ushbu qo'llanma /Informatika/ fanidan amaliy mashg'ulotlar o'tkazish uchun yozilgan bo'lib, undan Turbo Pascal tilida dasturlashni o'rgatishda foydalanish mumkin. Qo'llanmada kichik korxonalar foydasidan soliqning foiz stavkasini aniqlash, moliyaviy investitsiyalarning r'ntab'lligi darajasi va o'zgarish sur'atiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va (aqqatda faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar soni ko'rsatgichi orqali kichik korxonalar taraqqiyoti darajasini baholash

masalalari uchun Turbo Paskal tilida yozilgan dasturlar k?ltirilgan.

3-ma`ruza: Turbo-Paskal muhitini o`rnatish va muhitda ishlash.

Reja:

1. Turbo-Paskal muhitini o`rnatish;
2. Turbo-Paskal muhitining asosiy fayllari;
3. Turbo-Paskal muhitida ishlash.

1. Turbo-Paskal muhitini o`rnatish;

Turbo-Paskalning professional programmalash - 5.5 versiyasi (Turbo Pascal Professional) Borland International Inc firmasining bir nechta disketalarida beriladi. SHu disketalarning biri «INSTALL/COMPILER» deb nomlanadi va bu disketada INSTALL.EXE programmasi mavjud.

Turbo Paskalni o`rnatish nomi uchun yuqorida ta`kidlangan disketani diskovodga qo`yib, programmani ishga tushiriladi. Programma Sizdan bir necha savollarga javob berishni taklif qiladi:

qaysi diskovoddan Turbo Paskalni ishga tushirmoqchisiz?

Turbo Paskalni vinchesterga o`rnatasizmi?

qaysi kataloglarda Turbo Paskalning ishchi fayllarini joylashtirish lozim?

Agar Sizda etarli asos bo`lmasa, taklif qilingan katalog ismlari bilan chegaralangan ma`qul. Bu holda sizdan faqatgina, disk ismini o`zgartirish talab etiladi. SHundan so`ng, INSTALL.EXE programmasi o`zining ishini davom ettiradi va uning so`rovi bo`yicha navbat bilan, ko`rsatilgan nomli disketalarni diskovodga qo`yiladi. Natijada Turbo Paskal ishga tayyor holga keladi.

Faraz qilaylik, Turbo-Paskalni o`rnatishda odatdagi «S» diskning o`rniga «D» diskni tanladingiz, bu holda sistema quyidagi kataloglarda joylashdi:

D:\TP, D:\TP\BGI, D:\TP\DEMOS, D:\TP\DOC,

D:\TP\DOCDEMOS, D:\TP\TURBO3, D:\TP\TVDEMOS,

D:\TP\TVISION, D:\TP\UTILS

2. Turbo-Paskal muhitining asosiy fayllari

Turbo Paskalning asosiy fayllari D:\TP\ katalogida joylashgan bo`lib, ular

quytdagilardir:

Turbo.exe – programmani yaratish uchun lozim boʻlgan integrallashgan muhit (Turbo Pascal Integrated Development Environment) fayli;

Turbo.hlp – tezkor yordam maʼlumotlarini saqlovchi fayl;

Turbo.tp – Turbo.exe programmasi foydalanadigan sistema konfiguratsiyasining fayli;

Turbo.tpl – Turbo Paskalning rezident modullari (Resident units);

Tptour.exe – integrallashgan muhitda ishlashni tanishtiruvchi programma.

Bulardan tashqari, D:\TP\BGI katalogida Turbo Paskalning grafik rejim ishini taʼminlovchi fayllar mavjud:

Graph.tpu – Turbo Paskalning barcha grafik programmalarini ishlashi uchun zarur fayl;

BGI kengaytmali bir nechta fayl – videosistemalarning turli tiplari bilan ishlashni taʼminlovchi drayverlar;

CHR kengaytmali bir nechta fayl – vektorli shriftlarni oʻz ichiga oluvchi fayllar.

3. Turbo-Paskal muhitida ishlash

Bugungi kunda kasb-hunar kollejlarida va oliy taʼlim muassasalarida Turbo Paskalning 5.5 – versiyasi keng tarqalganligini va undan foydalanish qulayligini hisobga olingan holda, quyida Turbo Paskalning 5.5 – versiyasi muhitida ishlash oʻrgatiladi.

Turbo Paskal muhiti Turbo.exe faylidan ishga yuklanib, uning asosiy vazifasi Paskal tilidagi programmani taxrirlash va mashina kodiga oʻtkazishdan iboratdir.

Turbo Paskal muhitini yuklash natijasida yuqori menyu hosil boʻlib, uni aktivlashtirish uchun, F10 tugmachasidan foydalaniladi.

YUqori menyu quyidagi boʻlimlarni oʻz ichiga oladi:

File – *.pas kengaytmali fayllari va Turbo Paskalga tegishli boʻlgan kataloglar ustida turli amallar bajaradi;

Edit– yuqori menyudan matnlarni tahrirlash oynasiga qaytish;

Run– programmani turli koʻrinishda ishga yuklaydi va natijalar oynasiga oʻtishni

ta`minlaydi;

Compile–programmani kompilyatsiya qilish va uni tekshirishni ta`minlaydi;

Options –Turbo Paskal muhitini va undagi programmalarga tegishli xususiyatlarni taxrirlaydi;

Debug–programmadagi protseduralarni izlash, hisoblash jarayonlari va o`zgaruvchilarni tekshirish, chaqirilgan stekni ko`rish va shunga o`xshash amallarni bajaradi;

Break/Watch–agarda Debug/Integrated Debugging ustanovkasi On xolatda bo`lsa, u holda Break/Watch maenyusi Watch window (tekshirish oynasi) punktini oynaga o`rnatadi yoki olib tashlaydi;

Quyida yuqori menyuning mos ostki menyulariga qisqacha ta`riflar berilgan:

Files bo`limi: Load (F3)–fayl yoki dasturni chaqirish uchun hizmat qiladi;

Pick (ALT+F3) –tanlashni belgilaydi;

New–yangi dastur uchun oynani tozalaydi;

Save (F2)– ekrandagi dasturni tashqi xotiraga joylaydi;

Write to–ishchi faylni yangi nom bilan yozadi;

Change dir–faol katalogni almashtiradi;

Os shell–vaqtincha OS ga chiqishni tashkillaydi;

Quit (Alt+X)–TURBO PASCAL muhitidan chiqish.

Run bo`limi:

Run (Ctrl+F9)–yuklangan dasturni bajartiradi (ishga tushiradi);

Program reset (Ctrl+F2)–oldindagi parametrlarni taxrirlash;

Goto cursor (F4)–kursor turgan joyga qaytishni amalga oshirada;

Trace into (F7)– dasturni qadamlab bajarish imkoniyatini hosil qiladi;

Setup over (F8)–protseduraga kirishni ta`minlaydi;

User screen (Alt-F5)–natijalar oynasiga o`tish.

Compile bo`limi:

Compile (Alt+F9)–dasturni kompilyatsiya qiladi;

Make (F9)–dasturni kompilyatsiya qilishga tayyorlaydi;

Build–dasturni kompilyatsiya qilishga tayyorlaydi (Make dan farqi, dasturga tegishli barcha fayllarni tekshiradi);

Destination–dasturni tezkor yoki tashqi xotiraga kompilyatsiya bo`lishini ta`minlaydi;

Find error–dastur xatoligini izlaydi;

Primary files–qaysi *.pas fayl kompilyatsiya qilinishini aniqlaydi;

Get info–ishchi oynadagi *.pas fayli haqidagi ma`lumotlarni beradi.

Options bo`limi:

Compiler –dastur xususiyatlarini o`zgartiradi;

Linker–*.exe fayldagi ishlamaydigan kodlarni o`chiradi;

Environment–dasturchi uchun ishchi maydon xosil qiladi;

Directories–turli tipdagi fayllarni qaysi katalogda ishlatish lozimligini o`zida saqlaydi;

Parameters–buyruqlar satrida kiritiladigan parametrlarni o`zida saqlaydi;

Save options–muhit xususiyatini tashqi xotiraga saqlab qo`yish;

Retrieve options–muhit xususiyatini tiklash.

Debug bo`limi:

Evaluate–har qanday o`zgaruvchining qiymatini ko`rish imkoniyatini yaratadi;

Call stack–Dastur bajarilish vaqtida joriy chaqiruvchi stekni ko`rsatadi;

Find procedure– protsedurani izlash;

Integrated debugging–dasturni qadamlab bajarilishi uchun yo`l ochib beradi;

Standalone debugging–dasturni *.exe faylga aylantirish uchun yo`l ochib beradi;

Display swapping–ekran xususiyatini o`rnatadi;

Refresh display–ekran xususiyatini aktivlashtiradi.

Break/Watch bo`limi:

Add watch (Ctrl+F7)–ko`rish oynasiga zarur ma`lumotlarni qo`shish imkoniyatini hosil qiladi;

Delete watch–ko`rish oynasidagi belgilangan punktni o`chiradi;

Edit watch–ko`rish oynasini taxrirlaydi;

Remove all watches–ko`rish oynasidagi barcha punktlarni o`chiradi;

Toggle breakpoint –tekshiriluvchi nuqtalarni o`rnatish;

Clear all breakpoint–barcha tekshiriluvchi nuqtalarni o`chirish;

View next breackpoint–keyingi tekshiriluvchi nuqtaga o`tish.

YUqoridagilarga qo`shimcha qilgan holda dastur matnini taxrirlash uchun funktsional tugmachalardan ham foydalanish imkoniyati mavjud bo`lib, ular quyidagilardan iboratdir:

Ctrl+K+B–blok boshini belgilash;

Ctrl+K+K–blok ohirini belgilash;

Ctrl+K+C–kursor turgan joyga blokdan nusxa olish;

Ctrl+K+V–kursor turgan joyga blokni ko`chirish;

Ctrl+K+Y–Bloka olingan matnni o`chirish;

Ctrl+Y–kursor turgan satrni o`chirish;

Ctrl+K+H–Blokni olib tashlash yoki qo`yish.

Foydalanilgan adabiyot

1. www.aim.uz
2. 10-sinf kitobi (Mualliflar: Taylaqov Norbek Isaqulovich, Axmedov Akrom Burxonovich, Paradyeva Mehriniso Daniyarovna, Abdug`aniyev Abduvali Abdulhayevich, Mirsanov Uralboy Muxammadiyevich)

